

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari.....	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING OG'ZAKI NUTQ VA FIKRLASH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna
 Andijon davlat pedagogika instituti
 Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar, metodlar va usullar muhokama qilinadi. Og'zaki nutq va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish o'quvchilarning ijodiy va analitik fikrlashini, shuningdek, kommunikativ (muloqot) salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich ta'lim davrida yosh o'quvchilar uchun bu qobiliyatlarni shakllantirish, ularning ijtimoiy faolligini rag'batlantirish va o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish imkonini beruvchi samarali yo'l va usullar mavjudligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich, maktab, o'quvchi, o'qituvchi, o'qitish, nutq, tafakkur, tarbiyalash, fikr, muloqot, yondashuv, qobiliyat.

Abstract: This article discusses modern pedagogical technologies, methods, and approaches aimed at developing the oral speech and thinking activity of primary school students. The development of oral speech and thinking skills plays an important role in enhancing students' creative and analytical thinking, as well as their communicative potential. The article highlights the availability of effective techniques for building these skills in young learners, encouraging their social engagement, and increasing their interest in learning during the early years of education.

Key words: elementary, school, student, teacher, teaching, speech, thinking, upbringing, thought, communication, approach, ability.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные педагогические технологии, методы и приемы, направленные на развитие устной речи и мыслительной деятельности учащихся младших классов. Развитие навыков устной речи и мышления имеет важное значение для повышения творческого и аналитического мышления учащихся, а также их коммуникативного потенциала. Подчеркивается наличие эффективных способов и приёмов формирования этих умений у младших школьников, стимулирования их социальной активности и повышения интереса к обучению в начальный период образования.

Ключевые слова: начальная школа, ученик, учитель, обучение, речь, мышление, воспитание, мысль, общение, подход, способности.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni qabul qilingandan so'ng, mamlakatimiz ta'lim tizimida, xususan, boshlang'ich ta'limda keng qamrovli ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda o'quv-tarbiya jarayoni zamonaviy o'qitish usullaridan, pedagogika fanining ilg'or yutuqlaridan foydalanish, shaxsga yo'naltirilgan hamda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan boshlang'ich ta'lim nazariyasini yaratish kabi vazifalar dolzarb bo'lib kelmoqda ^[1].

Boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri – ijodiy va mantiqiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishdan iborat. Belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish masalalariga to'xtalib o'tmoqchimiz. Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv-tarbiya jarayonida parallel ravishda ikkita didaktik tizim mavjud: ta'limni rivojlantirish tizimi va an'anaviy ta'lim tizimi, ular aslida zamonaviy didaktik tizimning tarkibiy qismlari hisoblanadi.

Agar biz an'anaviy ta'limni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunda ta'limning maqsadi – o'quvchilarda ilmiy bilimlar tizimi hamda universal, o'ziga xos ko'nikmalar majmuasini shakllantirishdir. Ushbu maqsadga muvofiq,

ma'lum bir qoida qo'yiladi, bu esa o'zlashtiriladigan ma'lumotlar va amaliy harakatlar to'plamidir. Tabiiyki, ta'lim vositalari, shakllari, metodlari, texnologiyalari va loyihalari aynan shu maqsadga va mazmunga mos tuziladi. Shundan kelib chiqib, ta'lim texnologiyalari – bu ta'lim maqsadlari va vazifalariga erishish va natijalarni qayta aks ettirishni kafolatlaydigan, shaxsga yo'naltirilgan va demokratik ta'lim jarayonini loyihalash, amalga oshirish, nazorat qilish va baholashning tizimli va dasturli-maqsadli yondoshuvidir. Hozirgi kunda uzluksiz ta'lim tizimida turli ta'lim modellari ishlab chiqilgan va muvaffaqiyat bilan foydalanilmoqda, ularning doirasida ta'lim texnologiyalari qo'llanilmoqda va shu asosda boshlang'ich sinf darsliklari tushunchalarining loyihalari tuzib chiqilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda boshlang'ich sinf dars jarayonida qo'llanilayotgan keng tarqalgan ta'lim modellari quyidagilardan iborat:

- L.V. Zankovning rivojlantiruvchi ta'lim tizimi;
- D.B. Elkonin – V.V. Davidovning rivojlantiruvchi ta'lim tizimi;
- Muammoli ta'lim nazariyasi (A.M. Matyushkin, I.Ya. Lerner, M.I. Maxmutov);
- Mazmunli ta'lim nazariyasi (V.V. Davidov);
- Dasturlashtirish ta'limi (N.F. Talizina, T.A. Ilina va boshqalar);
- Aqliy harakatlarning bosqichma-bosqich shakllanishi nazariyasi (P.Ya. Galperin);
- Bilish qiziqishining rivojlanishi nazariyasi (G.I. Shukina);
- Ta'limni optimallashtirish nazariyasi (Yu.K. Babanskiy, M.M. Potashkin);
- O'quv faoliyatini faollashtirish nazariyasi (A.K. Markova, T.N. Shamova, I.F. Xarlamova va boshqalar);
- Ta'limning moslashish tizimi (A.S. Granitskaya);
- Insoniy-shaxsiy yondashuvga asoslangan tizim (Sh.A. Amonashvili); Intensiv ta'limning uslubiy tizimi (V.F. Shatalov);
- “Shung'ish” texnologiyasi (M.P. Shetinin);
- Pedagog-novatorlarning uslubiy tizimlari (S.N. Lisenkova, N.P. Guzik, Ye.N. Ilina, I.P. Volkova va boshqalar);

Yangi axborot texnologiyalari:

- KTT, ATT va boshqalar; Ta'limning fan–sinf–dars tizimi;
- Ta'limning jamoaviy usuli (V.K. Dyachenko);
- Jamoa ijodiy faoliyati uslubi (I.P. Ivanov);
- Boshlang'ich ta'limning “Rivojlanuvchi muhit” modeli;
- Faoliyat-kommunikativ asosda yaratilgan tizim (L.F. Klimanova);
- Tarbiya texnologiyasi (N.Ye. Shurkova);
- Differensiyalashgan ta'lim;
- Tashkiliy-faoliyat o'yini;
- Yiriklashgan didaktik birliklar nazariyasi;
- To'la o'zlashtirish nazariyasi (V. Blum, J. Kerrol);
- “Intellekt tarkibi” modeli (J. Gilford);
- Kognitiv-affektiv modeli (F. Uilyams);
- “O'quv dasturini boyitishning uch turi” modeli (J. Revzulli);
- S. Paypertning “O'quv jarayonida kompyuterdan foydalanish” tizimi.

Ta'limning zamonaviy texnologiyalari jumlasiga “O'quv axboroti tizimi”, “Ijodiy topshiriqlar tizimi”, “Model-lashtirish”, “Ilmiy tadqiqot”, “Ye muhitni loyihalashtirish”, “Konstruktorlik” va “Ta'limga yondashuv texnologiyasi” hamda o'quv materiallari va tushunchalarni loyihalash texnologiyalari (B. Ziyomuhamedov, M. Tajjev) kiradi.

Shulardan tadqiqotimizda D.B. Elkonin – V.V. Davidovning rivojlantiruvchi ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratiladi. Rivojlantiruvchi ta'lim tizimi asosida ta'limning maqsadi – bolalar fikrlash faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish, shaxsning har tomonlama rivojlanishiga ko'maklashish, ilmiy bilish usullarini o'zlashtirish sifatida belgilanadi. Bu yondashuvda ta'lim mazmuni endi an'anaviy bilim, ko'nikma, malakalarni o'z ichiga olmaydi, balki o'quvchining maqsadga erishishi uchun egallashi kerak bo'lgan bilim va fikrlash usullarini o'z ichiga oladigan vositalar va metodlardan foydalaniladi. Ta'lim mazmuni maqsadga mutlaqo mos keladigan tarzda

tuzilishi lozim va shu asosda pedagogik faoliyat vositalari bir-biriga mos tarzda tanlanishi kerak, chunki ushbu ta'lim mazmunining turlari faoliyat sub'ekti tomonidan shakllantiriladi va quriladi. Shuningdek, sub'ektlarning faoliyati ta'lim maqsadi va mazmuniga mos bo'lishi kerak, chunki sub'ektlar o'zlari uchun maqsadli munosabatlarni qabul qiladilar va ularga rioya qilishga harakat qiladilar. Shu bilan birga, sub'ektlar maqsadga erishish uchun mos keladigan vositalarga ega bo'ladilar. Ya'ni pedagogik jarayon ishtirokchilarining faoliyati haqiqatan ham sub'ektivdir va bir xil didaktik tizim uchun sub'ektlarning faoliyat modellari turlicha bo'ladi. "O'quvchi-o'qituvchi" faoliyatidagi o'zaro ta'sirning ushbu modellari o'qituvchining pedagogik faoliyatiga qanday yondashishga bog'liqdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqi va fikrlash faoliyatini rivojlantirishda B. Ziyomuhamedov va M. Tajievlarning "O'quv axboroti tizimi", "Ijodiy topshiriqlar tizimi", "Modellashtirish", "Ilmiy tadqiqot", "Ye muhitni loyihalashtirish", "Konstruktorklik" va "Ta'limga yondashuv texnologiyasi" hamda o'quv materiallari va tushunchalarni loyihalash texnologiyalari o'rni beqiyos bo'lib, bu juda murakkab va ko'p qirrali tushunchadir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Yondashuv" – bu ma'lum bir qarash, pedagogik amaliyotga nuqtai nazar; bu o'qituvchi amaliyotda foydalanadigan texnika va amaliy harakatlar majmui; bu o'qituvchining o'ziga xos kasbiy munosabatiga asoslangan o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarning ma'lum bir uslubi. Ushbu xilma-xil talqinlarning bir nechta sabablari bo'lishi mumkin. Birinchidan, ommaviy pedagogik adabiyotlarda ushbu tushunchaga aniq ta'rif berilmaydi, ikkinchidan, pedagog olimlar turli xil asarlarda "yondashuv" tushunchasini turli ma'nolarda ishlata-dilar. Pedagogika fanlari doktorlari E.N. Stepanov va L.M. Luzinaning tadqiqotlariga asoslanib, pedagogikada "yondashuv" tushunchasining ma'nosi quyidagicha keltirilgan: "Yondashuv" tushunchasini keng va tor ma'noda ko'rib chiqishni taklif qilish mumkin. Keng ma'noda uni butun ta'lim muassasasining pedagogik faoliyatining asosini tashkil etuvchi kontseptual qoidalar va g'oyalari tizimi sifatida talqin qilish mumkin" [2].

Tor ma'noda esa ta'limga yondashuvni pedagogik faoliyatni amalga oshirishda o'qituvchining yo'nalishi sifatida tasavvur qilish mumkin. Bu esa pedagogik faoliyatning o'zaro bog'liq tushunchalari, g'oyalari va metodlarining ma'lum bir to'plamidan foydalanishga undaydi. Har bir o'qituvchi har doim o'z ishida bir vaqtning o'zida bir nechta yondashuvlardan foydalanadi, ularni vaziyatga qarab o'zgartiradi, ammo har qanday yondashuv albatta tayanch bo'lib xizmat qiladi va o'qituvchi pedagogik faoliyatidagi asosiy g'oyasining muhim vositachisi bo'ladi. Amaliyotda u yoki bu yondashuvdan foydalanish har bir aniq vaziyatda ushbu yondashuvni qo'llash samaradorligiga ishonch hosil qilish zarurligini taqozo etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'qitish va tarbiyalashga yondashuv pedagogik faoliyatning ideal modeli yoki haqiqiy amaliyot shaklida mavjud bo'ladi. Yondashuvning ideal modeli insonning pedagogik jarayon subyektlari bilan qanday munosabatda bo'lishi kerakligi haqidagi tasavvurni shakllantiradi. Ushbu model ilmiy tushunchalarga, kundalik tajribaga yoki ikkalasiga bir vaqtning o'zida tayanadi va pedagogik fanlar qonuniyatlari, bo'lajak ota-onalar hamda pedagogik amaliyotga aloqasi bo'lmagan odamlar uchun xosdir. O'z ustida ishlaydigan, izlanuvchan o'qituvchilar uchun ideal model odatda amaliy faoliyatda uchta komponentning kombinatsiyasi shaklida amalga oshiriladi. Xususan:

- ta'lim amaliyotini o'rganish, boshqarish va o'zgartirish jarayonida ishlatiladigan asosiy tushunchalar;
- pedagogik faoliyatni amalga oshirishning boshlang'ich qoidalari yoki asosiy qoidalari sifatida prinsplar;
- o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan metod va uslublarni, shuningdek o'quvchilarning harakat dasturini ham o'z ichiga oladigan o'quv jarayonini qurish texnologiyasi.

Shunday qilib, yuqoridagi uchta komponentni hisobga olgan holda o'qitishda yondashuvning bunday ta'rifini berish mumkin: O'qitishga yondashuv – asosiy tushunchalar va prinsplar asosida maxsus metod va usullardan foydalangan holda o'qituvchi va o'quvchilarning pedagogik o'zaro ta'sir ko'rsatish uslubi. Zamonaviy maktablardagi o'qitishning ikkita asosiy yondashuvini ko'rish mumkin: an'anaviy va shaxsga yo'naltirilgan. Har bir yondashuv o'qituvchining pedagogik qarashlari va faoliyat tamoyillariga asoslangan "o'qituvchi – o'quvchilar" faoliyatidagi maxsus munosabatlar bilan tavsiflanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, ta'lim muassasasida o'qitish va tarbiyalashga yondashuv o'qituvchining o'quvchilar bilan munosabatlarida ham, ma'muriyatning o'qituvchilar bilan, sinf rahbarlarining ota-onalar bilan, direktorning ma'muriyat bilan va boshqa bosqichlarda ham namoyon bo'ladi. Ya'ni "yondashuv" tushunchasi ierarxik (bir butun narsa yoki hodisalar ayrim qismlari yoki elementlarining yuqoridan quyiga tomon bir tartibda joy olishi) jihatdan universaldir. "An'anaviy yondashuv o'qituvchilarning avtoritar ustun mavqeiga asoslanadi, reproduktiv o'qitish usullaridan foydalanish va o'qituvchilar tomonidan o'quvchilar faoliyatini qat'iy nazorat qilishdir. Ta'lim mazmunida an'anaviy ravishda faoliyat olib boradigan o'qituvchilar asosan bilim, ko'nikma va malakalariga tayanadilar" [3].

O'qituvchining o'zi maktab ma'muriyati tomonidan doimiy ravishda qattiq nazorat ostida bo'lib, bu o'qituvchining ijodiy faolligini va dars mavzusini tanlashda yoki subyektiv yoki obyektiv sharoitlar tufayli uni o'zgartirishda mustaqilligini pasaytiradi. To'satdan tekshirish tahdidi ostida o'qituvchilar bir necha bor sinovdan o'tgan, "ishonchli" rejalar bo'yicha dars berishni, ishning yangi usullari va shakllarini joriy qilmaslikni, o'quvchilar bilan faqat dars mavzusi ichida, uning chegaralarini buzmasdan muloqot qilishni afzal ko'rishadi. O'qituvchining ijodiy passivligi o'quvchilarning ijodkorligi va faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, o'quvchilar tashabbusiz bo'lib qoladilar, mustaqil fikrlay olmaydilar va harakat qila olmaydilar. Bilim, ko'nikma va malakalarni yaxshiroq o'zlashtirishga qaratilgan an'anaviy yondashuvdan farqli o'laroq, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv o'zini o'zi anglashga qodir va faol pozitsiyani egallaydigan erkin ijodiy shaxsni rivojlantirishga qaratiladi. O'qituvchi demokratik yetakchilik uslubiga amal qiladi. Ta'lim mazmuni endi bilim va ko'nikmalar to'plami sifatida emas, balki intellektual, hissiy, aqliy rivojlanish manbai sifatida qaraladi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvdan foydalangan holda o'qituvchi darsda bolalarni g'ayrioddiy savollar va muammolar bilan o'ziga jalb qilishga intiladi va standart darsdan har bir o'quvchi o'zini eng yaxshi tomondan isbotlashi mumkin bo'lgan tadqiqot darsini o'tkazishga harakat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish – bu ta'limning muhim va tarbiyaviy jarayonidir. Og'zaki nutq va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, kreativ metodlar va o'yinlarni qo'llash, guruhli ishlarni tashkil qilish, vizual yordamlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu usullar o'quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning muloqot salohiyatini oshirish va tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishda samaralidir. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish ularning kelajakdagi intellektual va ijtimoiy faoliyatlarini muvaffaqiyatli tashkil etishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – 2020-yil 23-sentabr. – O'RB-637-son. www.lex.uz/uz/docs/-5013007
2. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat: O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDPU, 2003. – 174 b.
3. Tojiev M. O'qituvchi faoliyatini loyihalash: uzluksiz ta'limda modulli texnologiya: Monografiya. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2017. – 246 b.
4. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008. Kitobda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.
5. Salimova M.X. "Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish" // Ilm-fan va ta'lim, 2022. Maqolada boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash tajribalari bayon etilgan.
6. Parpiyev O.O. "O'quvchilarning yozma nutq kompetensiyalarini rivojlantirish" // Herald of Kokand University, 2024. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutq kompetensiyalarini rivojlantirish usullari tahlil qilingan.
7. Erkayeva D.Y. "Boshlang'ich sinflarda interfaol ta'lim turlaridan foydalanish" // Zenodo, 2022. Maqolada interfaol ta'lim turlarining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ahamiyati yoritilgan.
8. Ruzmetova O.A., Sultonova S.R., Suvanova M.S. "Boshlang'ich sinflarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va yangi pedagogik metodlar" // Zenodo, 2022. Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning boshlang'ich ta'limdagi o'zni haqida so'z yuritilgan.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.